

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E MORFOMÉTRICA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ULISSES COSTA SOARES¹
MAURO JOSÉ ALIXANDRINI JR.²

¹Universidade Federal da Bahia – ulisses_cs@hotmail.com

²Universidade Federal da Bahia – mauro.alixandrini@ufba.br

Este estudo realizou a caracterização ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (BHRP), abrangendo os estados de Minas Gerais e Bahia, utilizando Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e dados abertos. O trabalho evidenciou os desafios inerentes à integração de bases de dados multifonte, destacando a falta de padronização na disponibilização de informações geoespaciais por órgãos públicos como um obstáculo crítico para análises ambientais precisas e replicáveis. A BHRP, com 32.982 km² e 37 municípios, é uma bacia estratégica para o abastecimento de mais de 1 milhão de pessoas, mas enfrenta problemas como degradação ambiental, conflitos pelo uso da água e desmatamento (83% na Bahia e 70% em Minas Gerais). A metodologia dividiu-se em cinco etapas: (1) revisão bibliográfica; (2) aquisição de dados de 15 fontes públicas (IBGE, ANA, INEMA, CPRM, entre outras); (3) caracterização física (geologia, relevo, clima) e ambiental (uso do solo, vegetação); (4) geração de um mapa de vulnerabilidade ambiental; e (5) criação de um atlas digital interativo via QGIS2web. Foram utilizados dados raster (Modelos Digitais de Elevação SRTM/Copernicus, 30m de resolução) e vetoriais (shapefiles de hidrografia, solos, rodovias), processados no QGIS 3.28.5. A análise morfométrica aplicou o método de Strahler [1] para ordenamento da rede de drenagem, enquanto a vulnerabilidade ambiental foi avaliada por álgebra de mapas ponderando fatores como declividade, solo e cobertura vegetal. Os resultados revelaram disparidades significativas na qualidade e acessibilidade dos dados: **Inconsistências de escala:** Bacias hidrográficas em 1:250.000 (IBGE) [2] versus dados estaduais em 1:50.000 (INEMA-BA) [3], gerando incompatibilidades na delimitação de sub-bacias; **Falta de padronização:** Dados climáticos do IPEF (raster 100m) não integravam diretamente com bases vetoriais do IBGE, exigindo reprocessamentos manuais; **Fragmentação institucional:** Dados de outorgas de água da ANA [4] estavam desvinculados de informações socioeconômicas municipais (IBGE), dificultando a análise de conflitos pelo uso da água; **Restrições de formato:** 40% dos dados estaduais (INEMA-BA) estavam disponíveis apenas em PDF ou geoserviços sem APIs, impedindo análises automatizadas. O mapa de vulnerabilidade identificou que 22% da bacia apresenta alta sensibilidade ambiental, concentrada no Alto Pardo (áreas com solos arenosos e desmatamento). A caracterização hidrológica mostrou que a irrigação consome 89,5% das outorgas de água, contra apenas 8,7% para abastecimento humano, exacerbando crises hídricas no Médio Pardo. O atlas digital sintetizou esses achados, mas sua replicabilidade foi limitada pela ausência de metadados padronizados nas fontes originais. O estudo expôs três lacunas na infraestrutura de dados espaciais brasileira: **Interoperabilidade:** Dados em SIRGAS 2000 (IBGE) e WGS84 (ANA) exigiam conversões, aumentando erros; **Atualização:** Bases do RADAMBRASIL (1980) [5] ainda eram referência para geologia, mas não refletiam mudanças recentes no uso do solo; e **Acesso:** Dados de qualidade de água (INEMA) exigiam solicitações formais, atrasando o projeto em 3 meses. Essas limitações contrariam os princípios da INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) e oneram pesquisas que dependem de dados públicos. Por exemplo, a ausência de um cadastro unificado de barragens impediu a avaliação completa de impactos cumulativos no rio Pardo. A BHRP possui potencial para gestão integrada, mas exige: **Padronização urgente:** Adoção de metadados conforme a ISO 19115 por todos os órgãos públicos; **Repositório unificado:** Criação de um geoportal estadual (Bahia e Minas Gerais) com dados em formatos abertos (GeoJSON, CSV); **Parcerias com a comunidade OSM:** Mapeamento colaborativo de infraestrutura hídrica e áreas degradadas. Este trabalho reforça que a eficácia das geotecnologias na gestão ambiental depende da democratização de dados brutos. Políticas públicas devem priorizar a publicação de informações com licenças abertas (ex.: Creative Commons) para fomentar pesquisas interinstitucionais, como as necessárias em bacias transfronteiriças.

Palavras-chaves: Bacias Hidrográficas, GIS, Meio Ambiente, Interoperabilidade de dados.

Referências

- [1] PORTO, M. F. A. e PORTO, R. L. L. Gestão de bacias hidrográficas. Estudos Avançados [online]. 2008, v. 22, n. 63.
- [2] BRASIL. Folha SD.24 Salvador: potencial dos recursos hídricos / IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. Levantamento de recursos naturais; v.24. 236 p.
- [3] INEMA. Regiões de Planejamento e Gestão das Águas. Disponível em: <https://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/rpgas/>. Acesso em: 28 Nov. 2023.
- [4] BRASIL. Política Nacional de Recursos Hídricos: Ministério da Integração nacional e desenvolvimento Regional. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/politica-nacional-de-recursos-hidricos>. Acesso em: 28 Nov. 2023.
- [5] BRASIL. Projeto RADAMBRASIL. Folha SD.24 Salvador; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro: IBGE, 1981. Levantamento de recursos naturais; 624 p.
- [6] EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. 5ª ed. Brasília, 2018.